

PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NO MONITORAMENTO DE RIACHOS: UMA EXPERIÊNCIA COM PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE HABITATS FÍSICOS

Bianca Caroline Barbosa¹
Lilian Casatti²

INTRODUÇÃO

A ciência cidadã é um movimento que tem como pressuposto o envolvimento da comunidade na pesquisa científica e na produção de novos conhecimentos para a ciência e sociedade (Vohland *et al.*, 2021). Nesse contexto, surgiu o monitoramento participativo, uma iniciativa que envolve cidadãos não especialistas nas atividades de monitoramento ambiental, conservação e manejo da biodiversidade (Whitelaw *et al.*, 2003; Tófoli *et al.*, 2019).

Para que o monitoramento participativo produza resultados confiáveis, é essencial que os participantes compreendam os impactos das atividades humanas nos ambientes naturais (García; Brown, 2009). Além disso, é necessário que sejam utilizados protocolos que possuem métricas simples e que possam ser facilmente compreendidas pela população não especialista, de modo que a prática não incorra em erros ou em análises imprecisas.

Considerando o cenário do noroeste paulista, que apresenta inúmeros problemas socioambientais advindos do predomínio de monoculturas, pastagem e processos de urbanização, este estudo investigou a viabilidade de validação de um protocolo simplificado para avaliação da qualidade ambiental dos riachos urbanos desta região. Para responder ao objetivo do trabalho, foi escolhido o Protocolo de Avaliação de Habitats Físicos (PAHF), proposto por França e Callisto (2019). Este protocolo foi desenvolvido a partir de uma simplificação do Protocolo de Avaliação Rápida da Diversidade de Habitats (Callisto *et al.*, 2002), com o objetivo de tornar a linguagem mais acessível e as métricas facilmente aplicáveis em campo.

METODOLOGIA

Para o desenvolvimento do projeto, foram amostrados cinco riachos urbanos da região de São José do Rio Preto, inseridos nas microbacias do Turvo-Grande e Tietê-Batalha, no noroeste do estado de São Paulo. As amostragens em campo foram realizadas de agosto a novembro de 2022. Em campo, foi realizada a mensuração das variáveis físicas e químicas da água (oxigênio dissolvido, pH, condutividade, temperatura, nitrato, ortofosfato e amônia), avaliadas em trechos de 80 m de cada riacho. Além disso, foram determinadas as variáveis físicas de cada riacho para a obtenção do Protocolo de Avaliação de Habitats Físicos (cf. França; Callisto, 2019).

¹ Mestra em Biodiversidade, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas (UNESP/IBILCE), bcarolinebarbosa@gmail.com.

² Docente do Departamento de Ciências Biológicas da UNESP/IBILCE, São José do Rio Preto, SP, Brasil.

A pesquisa teve como público-alvo estudantes do ensino básico e população que residiam, estudavam ou trabalhavam em áreas próximas aos córregos amostrados. Por envolver seres humanos, essa etapa da pesquisa foi submetida à avaliação pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CAAE 60858722.9.0000.5466) da UNESP, câmpus de São José do Rio Preto. Os participantes tiveram que concordar com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) ou Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), antes da realização das atividades.

Para a realização das atividades nos riachos, foram formados grupos de até 10 participantes. Cada atividade em campo se iniciou com a exposição feita pela pesquisadora. Os assuntos abordados abrangeram as características gerais dos riachos, uma breve explicação sobre o monitoramento ambiental e a diferença entre os protocolos biológicos e físicos utilizados para o monitoramento. De modo que a avaliação de cada participante não fosse enviesada pela pesquisadora, foi feita apenas uma explicação geral sobre o Protocolo de Avaliação de Habitats Físicos (França; Callisto, 2019), sem que fosse tratado sobre as características dos riachos avaliados antes da finalização de todos os protocolos. Após essa etapa expositiva, os participantes foram convidados a individualmente avaliarem os atributos físicos do habitat, com a finalidade de realizar as suas próprias avaliações.

Para a visualização do perfil dos participantes em relação ao sexo e escolaridade, foram construídos gráficos de anel, indicando a porcentagem de cada grupo. Foi obtida a média e desvio-padrão das avaliações feitas pelos participantes em cada riacho. Além disso, foi feita uma comparação entre as notas obtidas pela pesquisadora e pelos participantes através de gráficos “Box-and-Whisker”.

Após a obtenção dos gráficos, foi realizado o teste de Mann-Whitney (U) para duas amostras independentes ($p < 0,05$), para avaliar se houve diferenças significativas entre a avaliação da pesquisadora e dos participantes da pesquisa. Além disso, foi avaliada a consistência entre os diferentes avaliadores na aplicação do protocolo. Para isso, utilizou-se o teste estatístico não paramétrico de Kruskal-Wallis, adequado para comparar múltiplas amostras independentes. O teste foi aplicado separadamente para cada riacho, comparando as notas atribuídas pelos diferentes avaliadores. Adotou-se um nível de significância de 5% ($p < 0,05$) para identificar possíveis discordâncias significativas entre os avaliadores. A análise considerou como variável resposta as notas dos avaliadores e como fator de agrupamento os cinco riachos estudados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa contou com 62 participantes, representados por 45 pessoas do sexo feminino (72,6%) e 17 do sexo masculino (27,4%). Do total de participantes, 15 eram moradores que residiam próximos aos córregos, 21 eram estudantes do Ensino Fundamental e Médio e 26 eram estudantes dos primeiros anos do Ensino Superior (FIGURA 1).

Figura 1 – Perfil dos participantes da pesquisa, onde: (a) porcentagem de mulheres e homens participantes; (b) escolaridade dos participantes.

Fonte: Elaborado pela autora.

Das instituições e organizações previamente contatadas, foi possível aplicar o Protocolo de Avaliação de Habitats Físicos em parceria com duas escolas públicas. Dentre os protocolos que foram aplicados pelos participantes da pesquisa, 21 foram no Córrego Piedadinha, com moradores e estudantes da E. E. Alzira Valle Rolemberg, especificamente em parceria com a Profa. Sandra Zanatta, que está coordenando o projeto “Salve o Córrego Piedadinha”. Oito protocolos foram aplicados no Córrego Cobertinho, com estudantes e professores da E. E. Celso Abbade Mourão. Seis foram aplicados com moradores que residiam próximos ao Córrego Cervinho. Por fim, 17 protocolos foram aplicados no Córrego Felicidade e 10 no Córrego Tiago, com estudantes dos primeiros anos de Ciências Biológicas da UNESP/IBILCE.

De acordo com a análise realizada pelos participantes, os córregos Tiago, Piedadinha e Felicidade foram classificados como altamente perturbados, enquanto os córregos Cervinho e Cobertinho foram considerados moderadamente perturbados (TABELA 1). O teste de Mann-Whitney ($U = 154$, $p = 0,4985$) não revelou diferença significativa entre as avaliações da pesquisadora e dos participantes, indicando que o Protocolo de Avaliação de Habitats Físicos apresenta baixa sensibilidade ao avaliador (Figura 2). Além disso, os resultados do teste de Kruskal-Wallis mostraram que não houve diferenças significativas entre as notas dos avaliadores em nenhum dos cinco córregos (todos com $p > 0,05$), sugerindo que o protocolo é aplicado de maneira padronizada e consistente por todos os avaliadores.

Tabela 1 – Média das notas obtidas com o Protocolo de Avaliação de Habitats Físicos emitidas pelos participantes, desvios-padrão e caracterização de cada riacho conforme o grau de perturbação.

Riacho	Número de participantes	Média	Desvio-padrão	Perturbação
Cobertinho (Riacho 1)	8	48,125	10,33	Moderada
Tiago (Riacho 2)	10	39	9,37	Alta
Piedadinha (Riacho 3)	21	30,71	8,11	Alta
Cervinho (Riacho 4)	6	63,33	11,69	Moderada
Felicidade (Riacho 5)	17	27,94	9,20	Alta

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 2 – Gráficos com as notas dos riachos segundo o PAHF, atribuídas pela pesquisadora (laranja) e pelos participantes (roxo): (a) Gráficos Box-and-

Whisker indicando as notas obtidas pela pesquisadora e todos os participantes; (b) barras com nota da pesquisadora e média dos participantes por riacho.

Fonte: Elaborado pela autora.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise realizada pelos participantes classificou três riachos como altamente perturbados e dois como moderadamente perturbados. De modo geral, suas avaliações coincidiram com as da pesquisadora, sem diferenças estatisticamente significativas. Esses resultados indicam que o Protocolo de Avaliação de Habitats Físicos é aplicável ao monitoramento participativo de riachos, corroborando estudos que demonstram a eficácia de cidadãos treinados em atividades de monitoramento ambiental (García & Brown, 2009; França *et al.*, 2019).

Ao longo das atividades, foi perceptível a contribuição da comunidade para o conhecimento sobre a formação histórica dos córregos, bem como a partilha de conhecimentos populares que foram valiosos para o desenvolvimento do projeto. Os participantes relataram a presença de maior diversidade e abundância de peixes no passado, bem como uma maior qualidade dos riachos. Além disso, durante o desenvolvimento do projeto, foi observado que grande parte dos córregos conta com hortas comunitárias, mutirões de limpeza e movimentos de bairro para a cobrança de melhorias nos riachos, o que reforça a importância de programas de monitoramento que sejam horizontais e que deem voz a todas as partes envolvidas.

O objetivo principal deste estudo foi validar um protocolo existente para o monitoramento participativo na região noroeste paulista, o que justifica a participação da comunidade em apenas uma etapa do projeto. No entanto, constatou-se a importância de envolver a população de forma mais ampla nos projetos de monitoramento ambiental, de modo a garantir uma abordagem integradora e menos individualista, evitando soluções simplistas.

Uma vez que muitos programas de monitoramento ambiental são estruturados de forma vertical, centrando-se em dados e ignorando o contexto sociocultural das partes envolvidas, iniciativas que envolvem diferentes atores sociais promovem maior complementaridade (Kürl *et al.*, 2020). Portanto, a aplicação deste protocolo pode ser uma importante ferramenta para o monitoramento da biodiversidade, mas a sua eficácia dependerá do compromisso em construir soluções coletivas, envolvendo os

diferentes atores sociais de forma horizontal e valorizando os diversos saberes e perspectivas, de modo a priorizar as reais necessidades da população.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à CAPES (processos 88887.647664/2021-0 e 88887.817883/2023-00), ao CNPq (processo 304403/2021-0) e à FAPESP (processos 2001/13340-7, 2010/17494-8, 2012/05983-0, 2016/01535-3) pelo apoio ao desenvolvimento desta pesquisa. Agradecemos também às escolas E.E. Alzira Valle Rolemberg, E.E. Celso Abbade Mourão e a todos os participantes da pesquisa.

REFERÊNCIAS

FRANÇA, J. S.; CALLISTO, M. **Monitoramento participativo de rios urbanos por estudantes-cientistas**. 1ª edição, Belo Horizonte MG: UFMG, 2019.

GARCÍA, C. R.; BROWN, S.. Assessing water use and quality through youth participatory research in a rural Andean watershed. **Journal of Environmental Management**, 90(10), 3040-3047, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.04.014>

FRANÇA, J. S.; SOLAR, R.; HUGHES, R. M.; CALLISTO, M. Student monitoring of the ecological quality of neotropical urban streams. **Ambio**, 48, 867-878, 2019.

KÜHL, H. S.; BOWLER, D. E.; BÖSCH, L.; BRUELHEIDE, H.; DAUBER, J.; EICHENBERG, D.; EISENHAUER, N.; FERNÁNDEZ, N.; GUERRA, C. A.; HENLE, K.; HERBINGER, I.; ISAAC, N. J. B.; JANSEN, F.; KÖNIG-RIES, B.; KUHN, I.; NILSEN, E. B.; PE'ER, G.; RICHTER, A.; SCHULTE, R.; SETTELE, J.; VAN DAM, N. M.; VOIGT, M.; WÄGELE, W. J.; WIRTH, C.; BONN, A. Effective biodiversity monitoring needs a culture of integration. **One Earth**, 3(4), 462-474, 2020.

TÓFOLI, C. F.; LEMOS, P. F.; CHIARAVALLI, R. M. (org.). (2019). **Monitoramento participativo da biodiversidade: aprendizados em evolução**. 2ª edição, São Paulo: Instituto de Pesquisas Ecológicas, IPÊ / MEMNON, 31-103.

VOHLAND, K.; LAND-ZANDSTRA, A.; CECCARONI, L.; LEMMENS, R.; PERELLÓ, J.; PONTI, M.; R. SAMSON, R.; WAGENKNECHT, K (ed.). The Science of Citizen Science Evolves. In: VOHLAND, K.; LAND-ZANDSTRA, A.; CECCARONI, L.; LEMMENS, R.; PERELLÓ, J.; PONTI, M.; R. SAMSON, R.; WAGENKNECHT, K. **The Science of Citizen Science**. Gewerbestrasse, Switzerland: Springer Nature, 2021. p. 1-13.

WHITELOW, G.; VAUGHAN, H.; CRAIG, B.; ATKINSON, D. Establishing the Canadian community monitoring network. **Environmental Monitoring and Assessment**, 88 (1), 409-418, 2003. DOI: <https://doi.org/10.1023/A:1025545813057>